

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

УДК 595.7(470.53)

DOI 10.5281/zenodo.17062993

Биоразнообразие локальных энтомофаун Пермского края. Природный ландшафт «Черняевский лес» (г. Пермь)

В. О. Козьминых

Козьминых Владислав Олегович, Пермский гос. гуманитарно-педагогический университет, ул. Сибирская, 24, г. Пермь, 614990; vlad.kozminykh@mail.ru; kvoncstu@mail.ru

Поступила в редакцию 25 марта 2025 г.

Изучена энтомофауна охраняемого природного ландшафта «Черняевский лес» в г. Перми. Представлены сведения о структуре, составе, биотопическом распределении членистоногих (Arthropoda), а также сезонной динамике активности видов-доминантов среди жуужелиц (Coleoptera: Carabidae) и клопов (Hemiptera: Heteroptera). Зарегистрированы 390 видов из 68 семейств, 11 отрядов и 4 классов Arthropoda, среди которых 60% по численности и 93% по видовому богатству (362 вида) составляют насекомые (Insecta). Фоновыми являются 28 видов жуков и 2 вида клопов. Для Черняевского леса приводятся 19 редких и малоизученных видов жуков, обсуждаются распространение в Пермском крае и экологические особенности большинства из них с указанием конкретного материала.

Ключевые слова: членистоногие, насекомые, охраняемая природная территория, видовой состав, экология, новые находки, Урал.

Настоящее сообщение является продолжением серии работ, посвященных биоразнообразию и динамике активности беспозвоночных животных, а именно членистоногих (Arthropoda), в локальных фаунах (главным образом энтомофаунах) Пермского края. В предыдущей работе (Козьминых, 2024) представлены данные о составе и биотопическом распределении членистоногих экологического парка «Новогайвинский бор» (г. Пермь).

Охраняемый природный ландшафт «Черняевский лес» в г. Перми (57°59' с.ш.,

56°09' в.д.) образован в 1981 г. и утвержден в указанном статусе решением Пермской городской думы в 2009 г. (Бузмаков и др., 2012; Воронов и др., 2017). Он представляет собой лесной массив площадью 686 га, сохранившийся в естественном состоянии в окружении жилых районов города — Индустриального и Дзержинского (Воронов и др., 2017; Стенно, 2024). Массив расположен на древнеаллювиальных отложениях поймы р. Кама, представленных гумусовыми псаммоземами с невысокими песчаными

дюнами и барханами эолового происхождения. В Черняевском лесу преобладают сосняки зеленомошные, встречаются также черничники, брусничники, кисличные и травяные сосняки. Среди ельников распространены ельник-черничник, ельники широкоотравный, кисличный, осоково-хвощевой. Значительную часть еловых местообитаний занимает береза. Встречаются также березняки пойменные разнотравные (Бузмаков и др., 2009, 2012; Воронов и др., 2017; Ершова, 2018).

На охраняемой территории зарегистрированы 364 вида сосудистых растений, в т.ч. 34 вида деревьев и 45 видов кустарников, а также 34 вида мхов. Выделены охраняемые виды: касатик (ирис) ложноаировидный, гудайера ползучая, прострел раскрытый, дремлик широколистный, лилия волосистая и др. (Бузмаков и др., 2012; Воронов и др., 2017; Ершова, 2018). Список грибов насчитывает около 350 видов (Воронов и др., 2017; Шилкова, Переведенцева, 2022; Стенно, 2024), выявлен трутовик лакированный, занесенный в Красную книгу РФ (Переведенцева, Шилкова, 2014; Воронов и др., 2017). Среди позвоночных животных отмечены 4 вида амфибий, 4 вида рептилий, 124 вида птиц, 26 видов млекопитающих (Воронов и др., 2017; Ершова, 2018).

Данные о беспозвоночных Черняевского леса рассеяны по отдельным разрозненным источникам и ранее не обобщались. В кратком очерке И. А. Кунцевич и М. И. Демидовой (2019) изложены общие сведения о напочвенной мезофауне соснового массива. В работах ряда исследователей (Лыков, 1993; Воронин, 1999; Паньков, Жужгова, 2005; Алексеева и др., 2014; Воронов и др., 2017; Роор, Хлыбова, 2020) и предварительных сообщениях автора (Козьминых, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022а,б, 2023) приведены отрывочные данные о некоторых видах жуков, клопов, бабочек, перепончатокрылых и сетчатокрылых насекомых. Имеются также сведения о пауках, сенокосцах, иксодовых клещах и многоножках (Рыбкин, Ширпушева, 2006; Воронов и др., 2017; Козьминых, 2018а, б, 2022в; Акинфиева, Есюнин, 2021; Ефимик, Славнова, 2023).

В настоящей работе обобщена информация о находках Arthropoda в 4 основных биоценозах Черняевского леса с комментариями автора. Отметим, что из числа идентифицированных видов преобладают насекомые (Insecta) (93%). Столь же высокий показатель относительного обилия данного класса выявлен также в экологическом парке «Новогайвинский бор» (Козьминых, 2024). Абсолютное преобладание насекомых определяет титульное название серии «Биоразнообразие локальных энтомофаун», несмотря на присутствие в этих фаунах представителей и других классов Arthropoda.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сбор членистоногих проводили как ручную и почвенными прикопками (Р), кошением сачком (К) без учета числа взмахов («на фауну») по разнотравью и кустарникам, так и с использованием стандартных почвенных ловушек (П). Последние представляют собой пластиковые стаканчики объемом 200 мл с диаметром отверстия 7 см и высотой 10 см, заполненные фиксатором — 10%-ным раствором хлорида натрия или 3–4%-ным раствором формалина, которые вкапывали вровень с поверхностью почвы, стараясь не нарушить подстилку. Почвенные ловушки устанавливали в линию через каждые 1,5–2 м. Они функционировали периодически с апреля до октября в 2012–2016 и 2020 гг. Выборку материала из ловушек осуществляли раз в 7–12 дней, иногда реже (в частности, осенью в 20–25 и более дней). Кроме собственного, изучен также небольшой по объему весенне-летний материал, собранный в 1973, 1974, 1993 и 1994 гг. С. Л. Есюниным (Пермский гос. ун-т). Численность Arthropoda косвенно отражает уровень их попадаемости в ловушки (уловистость), в тексте и таблицах приведены значения средней динамической плотности (СДП), выраженной в числе экземпляров, собранных в ловушки за условные 100 лов.-сут. За весь многолетний период сборов в Черняевском лесу отработано 65918 лов.-сут. Фонowymi считали виды, суммарная чис-

ленность которых превышала половину всего числа отловленных ловушками особей. В отдельный список включены виды, которые попадались единично или в незначительном (до десятка особей) количестве.

Таксоны от вида до семейства включительно перечислены по алфавиту, более старые — в принятом таксономическом порядке (Zhang, 2013). Изучены следующие 4 представительных биоценоза Черняевского леса:

I. Сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый с подлеском из рябины и черемухи. Методы и сроки сборов: Р и К — 30 и 31 мая 1993 г., 16 и 23 июня, 13 сентября 2013 г., 12–31 мая, 18 и 20 июня 2014 г., 27 и 30 апреля, 29 мая, 15 июня, 4 июля 2015 г., 18 июня и 2 августа 2016 г., 10–18 июля и 19 сентября 2020 г. (22 выборки); П (28–166 шт.) — с 30 июля до 24 сентября 2012 г., 56 сут, 2849 лов.-сут, с 20 апреля до 23 июня и с 13 сентября до 9 октября 2013 г., 90 сут, 8441 лов.-сут, с 30 апреля до 18 июня и с 18 августа до 26 сентября 2014 г., 88 сут, 13593 лов.-сут, с 27 апреля до 4 июля и с 1 сентября до 19 октября 2015 г., 120 сут, 16097 лов.-сут, со 2 августа до 21 октября 2016 г., 80 сут, 9146 лов.-сут, с 10 июля до 8 октября 2020 г., всего 90 сут, 7534 лов.-сут; всего за 2012–2016 и 2020 гг. 146 сут экспозиции ловушек, 57660 лов.-сут (35 выборок). Сосняк — основной и наиболее полно исследованный биоценоз Черняевского леса.

II. Ельник черничный мохово-папоротниковый. Методы и сроки сборов: Р и К — 3 мая 1974 г., 2 апреля 1977 г., 20 апреля 2013 г. (3 выборки); П (20–40 шт.) — с 30 июля до 24 сентября 2012 г., 56 сут, 1595 лов.-сут, с 10 мая до 30 июня 2013 г., 51 сут, 1496 лов.-сут, с 12 мая до 20 июня и с 28 августа до 26 сентября 2014 г., 68 сут, 2333 лов.-сут; всего за 2012–2014 гг. 175 сут экспозиции ловушек, 5424 лов.-сут (9 выборок).

III. Елово-березовый лес разнотравный с рябиной. Методы и сроки сборов: П (20–30 шт.) — со 2 августа до 28 сентября 2016 г., 57 сут, 1550 лов.-сут (4 выборки).

IV. Березняк пойменный разнотравно-таволговый. Методы и сроки сборов:

П (10–30 шт.) — с 21 мая до 16 июня 1994 г., 26 сут, 245 лов.-сут, с 4 августа до 24 сентября 2012 г., 51 сут, 1039 лов.-сут; всего за 1994 и 2012 гг. 77 сут экспозиции ловушек, 1284 лов.-сут (4 выборки).

В табл. 1 приведены количественные данные по таксономической структуре, видовому составу и биотопическому распределению Arthropoda в Черняевском лесу.

В табл. 2 приведены количественные данные по сезонной динамике активности доминантных видов из наиболее полно идентифицированных групп Arthropoda — полужесткокрылых и жесткокрылых насекомых в сосняке зеленомошном травяно-кустарничковом как основном и самом подробно изученном биоценозе Черняевского леса. Учетный метод сбора — почвенные ловушки. Среди Heteroptera учтены доминанты с сезонным численным обилием не менее 6% и Coleoptera — не менее 1.4% (свыше 150 экз. в суммарной выборке при СДП более 0.25 экз./100 лов.-сут).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Количественные данные по числу особей (N , экз.), уловистости (СДП, экз./100 лов.-сут) и обилию собранных членистоногих (O , % по отношению к численности вышестоящего в иерархии таксона, что при значительном разнообразии таксонов показательнее, чем более привычное отношение к общему числу особей) приведены в табл. 1.

Видовое богатство (видовое обилие) членистоногих в биоценозах оценивается по числу зарегистрированных видов. В результате многолетних сезонных полевых исследований на территории охраняемого природного ландшафта «Черняевский лес» выявлены 390 видов членистоногих (тип Arthropoda) из 3 подтипов, 4 классов и 11 отрядов (см. табл. 1): Chelicerata: Arachnida (паукообразные); Opiliones — сенокосцы (5 видов из 2 семейств), Araneae — пауки (15 видов из 5 семейств); Mugiapoda: Chilopoda — губоногие многоножки (5 видов из 3 семейств), Diplopoda — двупарноногие многоножки (3

Таблица 1. Структура, состав фауны, сезонная уловистость и относительное обилие беспозвоночных (Arthropoda) охраняемого природного ландшафта «Черняевский лес»

Table 1. Structure, species composition, seasonal density and relative abundance of invertebrates (Arthropoda) of the Chernyayevskiy Forest Nature Reserve

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	n, ВИДОВ
Тип Arthropoda von Siebold, 1848 — членистоногие	49 689	4735	3395	611	58430	88.6	100	390* ¹
Подтип Chelicerata Heumons, 1901 — хелицеровые	19 980	801	2520	80	23381	35.5	40.0	20
Класс Arachnida Cuvier, 1812 — паукообразные	19 980	801	2520	80	23381	35.5		20
Отр. Opiliones Sundevall, 1833 — сенокосцы	12 382	193	2325	29	14929	22.6	63.9	5* ²
Сем. Phalangidae Latreille, 1802	4939	7	2053		6999	10.6	46.9	4
<i>Lacinius ephippiatus</i> (C. L. Koch, 1835)	4185	5	450		4640	7.0	66.3	
<i>Lophopilio palpalis</i> (Herbst, 1799)	59	1	3		63	0.1	0.9	
<i>Mitopus morio</i> (Fabricius, 1779)	371				371	0.6	5.3	
<i>Oligolophus tridens</i> (C. L. Koch, 1836)	324	1	1600		1925	2.9	27.5	
Сем. Nemastomatidae Simon, 1872	7233	40	272		7545	11.4	50.5	1
<i>Nemastoma lugubre</i> (O. F. Müller, 1776)	7233	40	272		7545	11.4		
Прочие Opiliones indet. — juv.	210	146		29	385	0.6	2.6	
Отр. Araneae Clerck, 1757 — пауки	7598	608	195	51	8452	12.8	36.1	15* ³
Подтип Myriapoda Latreille, 1802 — многоножки	58	176	26	31	291	0.4	0.5	8* ⁴
Класс Chilopoda Latreille, 1817	9	16			25	0.04	8.6	5
Сем. Henicopidae Pocock, 1901	1				1	0.002	4.0	1
<i>Lamyctes emarginatus</i> (Newport, 1844)	1				1	0.002		
Сем. Lithobiidae Newport, 1844	7	16			23	0.03	92.0	3
<i>Lithobius (Ezembius) proximus</i> Sseliwanoff, 1878		9			9	0.01	39.1	
<i>L. (s. str.) forficatus</i> (L.)	1♂, 1♀	2♂, 1♀			5	0.01	21.7	
<i>L. (Monotarsobius) curtipes</i> C. L. Koch, 1847	5	4			9	0.01	39.1	
Сем. Geophilidae Leach, 1815	1				1	0.002	4.0	1
<i>Geophilus proximus</i> C. L. Koch, 1847	1				1	0.002		
Класс Diplopoda de Blainville in Gervais, 1844		90	26		116	0.2	39.9	3
Сем. Diplomaragnidae Attems, 1907		2			2	0.003	1.7	1
<i>Altajosoma golovatchi</i> (Shear, 1990)		2			2	0.003		
Сем. Polydesmidae Leach, 1815		67	26		93	0.1	80.2	
<i>Polydesmus denticulatus</i> C. L. Koch, 1847		67	26		93	0.1		

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			
	<i>N</i> , экз.	СДП	О, %	<i>n</i> , ВИДОВ				
Сем. Polyzoniidae Newport, 1844		21			21	0.03	18.1	1
<i>Polyzonium germanicum</i> Brandt, 1830		21			21	0.03		
Прочие Муриарода indet. — б. ч. juv.	49	70		31	150	0.2	51.5	
Подтип Нехарода Latreille, 1825 — шестиногие	29 651	3758	849	500	34758	52.7	59.5	362
Класс Insecta L. — насекомые	29 651	3758	849	500	34758	52.7	92.5*5	362
Отр. Orthoptera Latreille, 1793 — прямокрылые	79	1			80	0.1	0.2	
Отр. Dermaptera De Geer, 1773 — кожистокрылые	53				53	0.08	0.2	1
Сем. Forficulidae Stephens, 1829	53				53	0.08		1
<i>Forficula auricularia</i> L.	53				53	0.08		
Отр. Blattodea Brunner von Wattenwyl, 1882 — таракановые	57	5	32		94	0.1	0.3	1
Сем. Ectobiidae Brunner von Wattenwyl, 1865	57	5	32		94	0.1		1
<i>Ectobius sylvestris</i> (Poda, 1761)	57	5	32		94	0.1		
Отр. Hemiptera L. — полужесткокрылые	2842	144	95	29	3110	4.7	8.9	54
Подотр. Auchenorrhyncha Duméril, 1806; инфраотр. Cicadomorpha Evans, 1946 — цикадовые	433	16	1		450	0.7	14.5	
Подотр. Heteroptera L. — настоящие полужесткокрылые, или клопы	2351	128	94	29	2602	3.9	83.7	54*6
Сем. Acanthosomatidae Signoret, 1864	4		1		5	0.01	0.2	3
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (L.)	1♀				1	0.002	20.0	
<i>Elasmostethus interstinctus</i> (L.)			1♀		1	0.002	20.0	
<i>Elasmucha grisea</i> (L.)	2♂, 1♀				3	0.005	60.0	
Сем. Anthocoridae Fieber, 1836	1		1		2	0.003	0.08	2
<i>Anthocoris confusus</i> Reuter, 1884			1♂		1	0.002	50.0	
<i>Orius (Heterorius) minutus</i> (L.)	1♀				1	0.002	50.0	
Сем. Coreidae Leach, 1815	1				1	0.002	0.04	1
<i>Coreus marginatus</i> (L.)	1♀				1	0.002		*7
Сем. Cydnidae Billberg, 1820	384				384	0.6	14.8	1
<i>Adomerus biguttatus</i> (L.)	378 + 6 лич.				384	0.6		

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			n, ВИДОВ
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	
Сем. Gerridae Leach, 1815	3				3	0.005	0.1	2
<i>Aquarius paludum</i> (Fabricius, 1794)	1♀				1	0.002	33.3	
<i>Gerris odontogaster</i> (Zetterstedt, 1828)	1♂, 1♀				2	0.003	66.7	
Сем. Lygaeidae Schilling, 1829	2	2	5		9	0.01	0.3	1
<i>Kleidocerys resedae</i> (Panzer, 1797)	1♂, 1♀	2♀	1♂, 4♀		9	0.01		
Сем. Microphysidae Dohrn, 1859	13				13	0.02	0.5	1
<i>Loricula (Myrmedobia) exilis</i> (Fallén, 1807)	13♀				13	0.02		
Сем. Miridae Hahn, 1833	53				53	0.08	2.0	10
<i>Camptozygum aequale</i> (Villers, 1789)	1♀				1	0.002	1.9	
<i>Capsus ater</i> (L.)	3♂				3	- (K)	5.7	
<i>Deraeocoris punctulatus</i> (Fallén, 1807)	2♂				2	0.003	3.8	
<i>Globiceps flavomaculatus</i> (Fabricius, 1794)	3♀				3	0.005	5.7	
<i>Halticus apterus</i> (L.)	17♂, 4♀				21	- (K)	39.6	
<i>Lygus rugulipennis</i> Poppius, 1911	2♀				2	0.003	3.8	
<i>L. wagneri</i> Remane, 1955	2♂, 1♀				3	0.003	5.7	
<i>Orthops campestris</i> (L.)	1♂, 1♀				2	- (K)	3.8	
<i>Stenodema (Brachystira) calcarata</i> (Fallén, 1807)	2♂, 2♀				4	- (K)	7.5	
<i>S. (s. str.) laevigata</i> (L.)	2♀				2	- (K)	3.8	
Прочие Miridae indet. — лич.	10				10	0.01	18.9	
Сем. Nabidae A. Costa, 1853	61	1			62	0.1	2.4	4
<i>Himacerus apterus</i> (Fabricius, 1796)	6♂, 24♀, 2 лич.				32	0.05	51.6	
<i>Nabis (Dolichonabis) limbatus</i> (Dahlbom, 1851)	2♂, 1♀, 1 лич.				4	0.01	6.5	
<i>N. (Nabicula) flavomarginatus</i> Scholtz, 1847	4♂, 7♀, 3 лич.				14	0.02	22.6	
<i>N. ferus</i> (L.)	7♂, 4♀	1♂			12	0.01	19.4	
Сем. Pentatomidae Leach, 1815	35		1		36	0.05	1.4	8
<i>Aelia acuminata</i> (L.)	1♂, 1♀				2	0.003	5.6	
<i>Chlorochroa pinicola</i> (Mulsant et Rey, 1852)	3♂, 6♀				9	0.01	25.0	
<i>Eurydema oleracea</i> (L.)	1♂, 2♀				3	0.005	8.3	
<i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli, 1763)	1♂, 1♀				2	0.003	5.6	
<i>Neottiglossa pusilla</i> (Gmelin, 1789)	1♀				1	0.002	2.8	
<i>Palomena prasina</i> (L.)	2♀, 3 лич.				5	- (K)	13.9	

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			n, ВИДОВ
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	
<i>Sciocoris microphthalmus</i> Flor, 1860	1♂, 1♀				2	0.003	5.6	
<i>S. umbrinus</i> (Wolff, 1804)	3♀				3	0.005	8.3	
Прочие Pentatomidae indet. — лич.	8		1		9	0.01	25.0	
Сем. Rhopalidae Amyot et Serville, 1843	1				1	-	0.04	1
<i>Rhopalus parumpunctatus</i> (Schilling, 1829)	1♂				1	- (К)		
Сем. Rhyparochromidae Amyot et Serville, 1843	1689	39	86		1814	2.75	69.7	16
<i>Aphanus rolandri</i> (L.)	3♀		1♀		4	0.006	0.2	
<i>Drymus brunneus</i> (R.F. Sahlberg, 1848)	39♂, 112♀	4♂, 16♀	7♂, 68♀		246	0.4	13.6	
<i>D. ryeii</i> Douglas et Scott, 1865	8♂, 11♀		1♂, 4♀		24	0.04	1.3	
<i>D. sylvaticus</i> (Fabricius, 1775)	1♂, 4♀				5	0.008	0.3	
<i>Eremocoris abietis</i> (L.)	2♂, 6♀	1♀			9	0.01	0.5	
<i>E. plebejus</i> (Fallén, 1807)	552♂, 702♀, 120 лич.	8♂, 6♀, 1 лич.			1389	2.1	76.6	
<i>Gastrodes grossipes</i> (De Geer, 1773)	2♂, 5♀				7	0.01	0.4	
<i>Graptopeltus lynceus</i> (Fabricius, 1775)	1♂				1	0.002	0.1	
<i>Ligrocoris sylvestris</i> (L.)	6♂, 13♀				19	0.03	1.0	
<i>Megalonotus antennatus</i> (Schilling, 1829)	6♂, 6♀				12	0.02	0.7	
<i>M. chiragra</i> (Fabricius, 1794)	2♂, 1♀				3	0.005	0.2	
<i>M. dilatatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)	3♂				3	0.005	0.2	
<i>Rhyparochromus pini</i> (L.)	45♂, 9♀, 1 лич.				55	0.1	3.0	
<i>Scolopostethus thomsoni</i> Reuter, 1874	4♂, 5♀	1♂, 2♀	1♀		13	0.02	0.7	
<i>Stygnocoris sabulosus</i> (Schilling, 1829)	2♂, 4♀		1♂		7	0.01	0.4	
<i>Trapezonotus arenarius</i> (L.)	2♂, 7♀				9	0.01	0.5	
Прочие Rhyparochromidae indet. — лич.	5		3		8	0.01	0.4	
Сем. Scutelleridae Leach, 1815	2				2	0.003	0.08	1
<i>Eurygaster testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)	1♂, 1♀				2	0.003		
Сем. Tingidae Laporte, 1832	98				98	0.1	3.8	3
<i>Acalypta carinata</i> (Panzer, 1806)	34♂, 19♀, 10 лич.				63	0.1	64.3	
<i>Derephysia</i> (s. str.) <i>foliacea</i> (Fallén, 1807)	23♂, 11♀				34	0.05	34.7	

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			n, ВИДОВ
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	
<i>D. (Paraderephysia) longispina</i> Golub, 1974	1♂				1	- (K)	1.0	
Прочие Heteroptera indet. — б. ч. лич.	4	86		29	119	0.2	4.6	
Подотр. Sternorrhyncha Amyot et Serville, 1843; инфраотр. Aphidomorpha Bekker-Migdisova & Aizenberg, 1962	58				58	0.1	1.9	
Отр. Hymenoptera L. — перепончатокрылые	2635	138	66	11	2850	4.3	8.2	92*8
Сем. Formicidae L. — муравьи	917		7		924	1.4	32.4	
Сем. Ichneumonidae Haliday, 1838	3				3	-	0.1	1
<i>Ichneumon bucculentus</i> Wesmael, 1844	3♀				3	- (K)		
Сем. Vespidae L.	51	4			55	0.1	1.9	3
<i>Vespa crabro</i> L.								*9
<i>Vespula rufa</i> (L.)	2				2	0.003	3.6	
<i>V. vulgaris</i> (L.)	4				4	0.006	7.3	
Прочие Hymenoptera indet.	1664	134	59	11	1868	2.8	65.5	
Отр. Coleoptera L. — жесткокрылые	22 636	3340	566	457	26 999	41.0	77.7	186
Сем. Anthicidae Latreille, 1819	1				1	0.002	0.004	
<i>Anthicus antherinus</i> (L.)	1				1	0.002		
Сем. Brentidae Billberg, 1820 (Apionidae Schönherr, 1823)	4				4	0.006	0.01	
Сем. Buprestidae Leach, 1815	12				12	0.02	0.04	2
<i>Anthaxia quadripunctata</i> (L.)	2				2	- (P)	16.7	
<i>Trachys scrobiculatus</i> Kiesenwetter, 1857	7				7	0.004	58.3	
Прочие Buprestidae indet.	3				3	- (P)	25.0	
Сем. Byrrhidae Latreille, 1804	117	7			124	0.2	0.5	3
<i>Byrrhus fasciatus</i> (Forster, 1771)	12				12	0.02	9.7	
<i>B. pustulatus</i> (Forster, 1771)	5				5	0.008	4.0	
<i>Cytilus sericeus</i> (Forster, 1771)	3				3	0.005	2.4	
Прочие Byrrhidae indet.	97	7			104	0.2	83.9	
Сем. Cantharidae Imhoff, 1856	31	7			38		0.1	1
<i>Cantharis nigricans</i> O. F. Müller, 1776	10				10			*10
Сем. Carabidae Latreille, 1802	10 458	1893	194	373	12 918	19.6	47.8	85
<i>Acupalpus meridianus</i> (L.)		1			1	0.002	0.008	
<i>Agonum</i> (s. str.) <i>gracilipes</i> (Duftschmid, 1812)	5	2			7	0.01	0.05	

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			n, ВИДОВ
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	
<i>A. (s. str.) viduum</i> (Panzer, 1797)		1			1	0.002	0.008	
<i>A. (Europhilus) fuliginosum</i> (Panzer, 1809)	3	5		2	10	0.02	0.08	
<i>A. (E.) gracile</i> (Sturm, 1824)	2				2	0.003	0.02	
<i>Amara (s. str.) aenea</i> (De Geer, 1774)	1				1	0.002	0.008	
<i>A. (s. str.) communis</i> (Panzer, 1797)	5			2	7	0.01	0.05	
<i>A. (s. str.) convexior</i> Stephens, 1828	7				7	0.01	0.05	
<i>A. (s. str.) famelica</i> Zimmermann, 1832								*11
<i>A. (s. str.) familiaris</i> (Duftschmid, 1812)	4				4	0.006	0.03	
<i>A. (s. str.) littorea</i> Thomson, 1857								*11
<i>A. (s. str.) lunicollis</i> Schiödte, 1837	8				8	0.01	0.06	
<i>A. (s. str.) nitida</i> Sturm, 1825								*11
<i>A. (s. str.) ovata</i> (Fabricius, 1892)	27	4			31	0.05	0.2	
<i>A. (s. str.) similata</i> (Gyllenhal, 1810)		5			5	0.01	0.04	
<i>A. (Bradytus) apricaria</i> (Paykull, 1790)								*11
<i>A. (Celia) brunnea</i> (Gyllenhal, 1810)	1		66		67	0.1	0.5	
<i>A. (C.) erratica</i> (Duftschmid, 1812)	1				1	0.002	0.008	
<i>A. (C.) ingenua</i> (Duftschmid, 1812)	2				2	0.003	0.02	
<i>A. (C.) municipalis</i> (Duftschmid, 1812)	2				2	0.003	0.02	
<i>A. (Curtonotus) gebleri</i> (Dejean, 1831)	2	74	1	2	79	0.1	0.6	
<i>A. (Zezea) plebeja</i> (Gyllenhal, 1810)								*11
<i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	1♀				1	0.002	0.008	
<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)	1				1	0.002	0.008	
<i>A. signatus</i> (Panzer, 1797)	1				1	0.002	0.008	
<i>Asaphidion flavipes</i> (L.)	1				1	0.002	0.008	
<i>Badister lacertosus</i> Sturm, 1815	42	14		3	59	0.1	0.5	
<i>Bembidion (s. str.) quadrimaculatum</i> (L.)	1				1	0.002	0.008	
<i>B. (Metallina) lampros</i> (Herbst, 1784)	19	1			20	0.03	0.2	
<i>B. (M.) properans</i> (Stephens, 1829)	1				1	0.002	0.008	
<i>B. (Peryphus) tetracolum uralense</i> Fassati, 1944		1			1	0.002	0.008	
<i>B. (Philochtus) guttula</i> (Fabricius, 1792)	3				3	0.005	0.02	
<i>B. (Ph.) mannerheimi</i> C.R. Sahlberg, 1834		2		5	7	0.01	0.05	
<i>B. (Semicampa) gilvipes</i> Sturm, 1825								*11
<i>Bradycellus caucasicus</i> (Chaudoir, 1846)	4	1			5	0.008	0.04	
<i>Calathus melanocephalus</i> (L.)	8				8	0.01	0.06	
<i>C. micropterus</i> (Duftschmid, 1812)	82	73	1	1	157	0.2	1.2	
<i>Carabus (s. str.) granulatus</i> L.	278	69	8	14	369	0.6	2.9	

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			n, ВИДОВ
	N, ЭКЗ.	N, ЭКЗ.	N, ЭКЗ.	N, ЭКЗ.	N, ЭКЗ.	СДП	O, %	
<i>C. (Tomocarabus) convexus</i> Fabricius, 1775	13	6			19	0.03	0.1	
<i>Cicindela hybrida</i> L.								*11
<i>Clivina fossor</i> (L.)								*11
<i>Cychrus caraboides</i> (L.)	93	21		1	115	0.2	0.9	
<i>Cymindis</i> (s. str.) <i>angularis</i> Gyllenhal, 1810	134				134	0.2	1.0	
<i>Dromius agilis</i> (Fabricius, 1787)		3			3	0.005	0.02	
<i>D. schneideri</i> Crotch, 1871	5				5	0.01	0.04	
<i>Harpalus distinguendus</i> (Duftschmid, 1812)	2				2	0.003	0.02	
<i>H. laevipes</i> Zetterstedt, 1828	63	13	1		77	0.1	0.6	
<i>H. latus</i> (L.)	355	1			356	0.5	2.8	
<i>H. progrediens</i> Schauburger, 1922								*11
<i>H. rufipes</i> (De Geer, 1774)	20				20	0.03	0.2	
<i>H. xanthopus winkleri</i> Schauburger, 1923		1			1	0.002	0.008	
<i>Leistus ferrugineus</i> (L.)	2				2	0.003	0.02	
<i>L. terminatus</i> (Hellwig in Panzer, 1793)		5		13	18	0.03	0.1	
<i>Licinus depressus</i> (Paykull, 1790)	1		1		2	0.003	0.02	
<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)	3	1		7	11	0.02	0.1	
<i>Microlestes maurus</i> (Sturm, 1827)	45				45	0.1	0.3	
<i>M. minutulus</i> (Goeze, 1777)	63	1			64	0.1	0.5	
<i>Miscodera arctica</i> (Paykull, 1798)	6				6	0.01	0.05	
<i>Notiophilus aestuans</i> Dejean, 1826	1				1	0.002	0.008	
<i>N. aquaticus</i> (L.)	345	7			352	0.53	2.7	
<i>N. palustris</i> (Duftschmid, 1812)	211	19	4	2	236	0.36	1.8	
<i>Oxypselaphus obscurus</i> (Herbst, 1784)		1♀		36	37	0.06	0.3	
<i>Panagaeus bipustulatus</i> (Fabricius, 1775)	19				19	0.03	0.1	
<i>Patrobus atrorufus</i> (Ström, 1768)	1	1		20	22	0.03	0.2	
<i>Platynus (Batenus) mannerheimi</i> Dejean, 1828								*11
<i>P.</i> (s. str.) <i>assimilis</i> (Paykull, 1790)		43		23	66	0.1	0.5	
<i>Poecilus cupreus</i> (L.)	81				81	0.1	0.6	
<i>P. lepidus</i> (Leske, 1785)	850				850	1.3	6.6	
<i>P. punctulatus</i> (Schaller, 1783)	1♀	1♂			2	0.003	0.02	
<i>P. versicolor</i> (Sturm, 1824)	4149	1			4150	6.3	32.1	
<i>Pterostichus (Argutor) vernalis</i> (Panzer, 1796)	1				1	0.002	0.008	
<i>P. (Bothriopterus) oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)	1853	923	36	67	2879	4.4	22.3	

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	n, видов
<i>P. (B.) quadrifoveolatus</i> Letzner, 1852	3♂, 3♀	1♀			7	0.01	0.05	
<i>P. (Morphnosoma) melanarius</i> (Illiger, 1798)	598	16		9	623	0.9	4.8	
<i>P. (Phonias) diligens</i> (Sturm, 1824)				3	3	0.005	0.02	
<i>P. (Ph.) strenuus</i> (Panzer, 1797)	243	295	4	55	597	0.9	4.6	
<i>P. (Platysma) niger</i> (Schaller, 1783)	151	55		23	229	0.3	1.8	
<i>P. (Pseudomaseus) nigrita</i> (Paykull, 1790)	36	1		7	44	0.1	0.3	
<i>P. (P.) rhaeticus</i> Heer, 1838				1♀	1	0.002	0.008	
<i>Sericoda quadripunctata</i> (De Geer, 1774)	1♀				1	0.002	0.008	
<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1884)	7				7	0.01	0.05	
<i>Syntomus truncatellus</i> (L.)	52				52	0.1	0.4	
<i>Synuchus vivalis</i> (Illiger, 1798)	10				10	0.02	0.08	
<i>Trechus secalis</i> (Paykull, 1790)	525	141	71	77	814	1.2	6.3	
Сем. Cerambycidae Latreille, 1802	71	4			75	0.1	0.3	13
<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)	5				5	-(P)	6.7	
<i>Carilia virginea</i> (L.)	1				1	-(P)	1.3	
<i>Cyrtoclytus capra</i> (Germar, 1824)	1♂, 2♀				3	-(P)	4.0	
<i>Leptura annularis</i> Fabricius, 1801	11♂, 1♀				12	-(P)	16.0	
<i>L. quadrifasciata</i> L.	1				1	-(P)	1.3	
<i>Lepturobosca virens</i> (L.)	1♂				1	-(P)	1.3	
<i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier, 1795)								*12
<i>M. sartor</i> (Fabricius, 1787)								*13
<i>Rhagium inquisitor</i> (L.)	5 (в т.ч. 1 лич.)				5	-(P)	6.7	
<i>Spondylis buprestoides</i> (L.)	1				1	0.002	1.3	
<i>Stenurella melanura</i> (L.)	5♂, 1♀				6	-(P)	8.0	
<i>Stictoleptura maculicornis</i> (De Geer, 1775)	1♀				1	-(P)	1.3	
<i>S. rubra</i> (L.)	1♂				1	-(P)	1.3	
Прочие Cerambycidae indet.	34	4			38	-	50.7	
Сем. Chrysomelidae Latreille, 1802	229	12	3	1	245	0.4	0.9	4
<i>Bromius obscurus</i> (L.)	1				1	-(P)	0.4	
<i>Cassida</i> sp.	4	1			5	0.006	2.0	
<i>Fasta fastuosa</i> (Scopoli, 1763)								*14
<i>Galeruca tanacetii</i> (L.)	11				11	0.02	4.5	
Alticini varia indet.	19		1		20	0.03	8.2	
Подсем. Bruchinae Latreille, 1802	2				2	-(K)	0.8	
Прочие Chrysomelidae indet.	192	11	2	1	206	0.3	84.1	

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	n, ВИДОВ
Сем. Cleridae Latreille, 1802	11				11	-	0.04	1
<i>Trichodes apiarius</i> (L.)	11				11	- (P)		
Сем. Coccinellidae Latreille, 1807	70	4			74	0.1	0.3	9
<i>Anatis ocellata</i> (L.)	21	2			23	0.03	31.1	
<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (L.)	1				1	0.002	1.4	
<i>C. quindecimguttata</i> (Fabricius, 1777)	5				5	0.008	6.8	
<i>Coccinella septempunctata</i> L.								*15
<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (L.)	2				2	0.003	2.7	
<i>Halyzia sedecimguttata</i> (L.)	1				1	0.002	1.4	
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (L.)	2				2	0.002	2.7	
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (L.)	5				5	- (K)	6.8	
<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797	1				1	0.002	1.4	
Прочие Coccinellidae indet.	32	2			34	0.05	45.9	
Сем. Cryptophagidae Kirby, 1826	2	1	1		4	0.006	0.01	
Сем. Curculionidae Latreille, 1802	1095	110	34	3	1242	1.9	4.6	6
Подсем. Scolytinae Latreille, 1804	8	17			25	0.04		6*16
Сем. Dermestidae Latreille, 1804	5				5	0.007	0.02	1
<i>Dermestes murinus</i> L.	4				4	0.006		
Сем. Dytiscidae Leach, 1815	2				2	0.003	0.007	
Сем. Elateridae Leach, 1815	821	53			874	1.2	3.2	16
<i>Agriotes lineatus</i> (L.)	1				1	0.002	0.1	
<i>A. sputator</i> (L.)	24	1			25	0.04	2.9	
<i>Agrypnus murinus</i> (L.)	1				1	0.002	0.1	
<i>Ampedus balteatus</i> (L.)	4 (в т.ч. 1 лич.)				4	0.006	0.5	
<i>A. nigrinus</i> (Herbst, 1784)		1			1	0.002	0.1	
<i>A. pomonae</i> (Stephens 1830)	1				1	0.002	0.1	
<i>A. pomorum</i> (Herbst, 1784)	2				2	0.002	0.2	
<i>Athous subfuscus</i> (Müller, 1764)	7	32			39	0.06	4.5	
<i>Dalopius marginatus</i> (L.)	20	12			32	0.05	3.7	
<i>Hemicrepidius niger</i> (L.)	72				72	- (K)	8.2	
<i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800)	14				14	- (P)	1.6	
<i>Mosotalesus impressus</i> (Fabricius, 1792)	6	4			10	0.02	1.1	
<i>Prosternon tessellatum</i> (L.)	573				573	0.9	65.6	
<i>Selatosomus aeneus</i> (L.)	36				36	0.05	4.1	
<i>S. cruciatus</i> (L.)	3				3	0.005	0.3	
<i>Sericus brunneus</i> (L.)	6				6	0.01	0.7	

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			n, ВИДОВ
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	
Прочие Elateridae indet. — лич.	51	3			54	0.08	6.2	
Сем. Geotrupidae Latreille, 1802	149	3	19		171	0.3	0.6	1
<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)	149	3	19		171	0.3		
Сем. Histeridae Gyllenhal, 1808	76	3			79	0.1	0.3	6
<i>Hister unicolor</i> L.	32				32	0.05	40.5	
<i>Margarinotus (Paralister) purpurascens</i> (Herbst, 1792)		3			3	0.005	3.8	
<i>M. (P.) ventralis</i> (Marseul, 1854)	3				3	0.005	3.8	
<i>M. (Ptomister) brunneus</i> (Fabricius, 1775)	4				4	0.006	5.1	
<i>M. (P.) striola</i> (C. Sahlberg, 1819)	35				35	0.05	44.3	
<i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba, 1790)	2♀				2	0.003	2.5	
Сем. Helophoridae Leach, 1815	1				1	0.002	0.004	
Сем. Hydrophilidae Latreille, 1802	11				11	0.01	0.04	
Сем. Latridiidae Erichson, 1842		1			1	0.002	0.004	
Сем. Leiodidae Fleming, 1821	167	33	4	3	207	0.3	0.8	
<i>Agathidium</i> sp.	110	21			131	0.2	63.3	
<i>Catops</i> sp.		9	1	3	13	0.02	6.3	
<i>Choleva</i> sp.	4				4	0.006	1.9	
<i>Colon</i> sp.		2			2	0.003	1.0	
<i>Leiodes</i> sp.	31		2		33	0.05	15.9	
<i>Sciodrepoides watsoni</i> (Spence, 1815)	18	1	1		20	0.03	9.7	
Прочие Leiodidae indet.	4				4	0.006	1.9	
Сем. Melyridae Leach, 1815	16				16	- (K)	0.06	
Сем. Mordellidae Latreille, 1802	24				24	0.006	0.1	2
<i>Mordella tournieri</i> (Emery, 1876)	2♀				2	0.003	8.3	
<i>Mordellistena parvula</i> (Gyllenhal, 1827)	1♂, 1♀				2	0.003	8.3	
Прочие Mordellidae indet.	20				20	- (K)	83.3	
Сем. Nitidulidae Latreille, 1802	4	1	1		6	0.006	0.02	1
<i>Cychramus luteus</i> (Fabricius, 1787)	1				1	- (P)	16.7	
Прочие Nitidulidae indet.	3	1	1		5	0.008	83.3	
Сем. Oedemeridae Latreille, 1810	9				9	- (P)	0.03	
Сем. Pythidae Solier, 1834	1				1	-	0.004	1
<i>Pytho depressus</i> (L.)	1♀				1	- (P)		
Сем. Scarabaeidae Latreille, 1802	257	2	1	1	261	0.2	1.0	8
<i>Agoliinus lapponum</i> (Gyllenhal, 1806)	1♀				1	0.002	0.4	
<i>Cetonia aurata</i> (L.)	121				121	- (P)	46.4	
<i>Chilothorax sticticus</i> (Panzer, 1798)	1♀				1	0.002	0.4	

Продолжение таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			n, ВИДОВ
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	
<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda von Neuhaus, 1761)	24				24	- (P)	9.2	
<i>Phaeaphodius rectus</i> (Motschulsky, 1866)	7♂, 8♀	1♀			16	0.02	6.1	
<i>Protaetia metallica</i> (Herbst, 1782)	1				1	- (P)	0.4	
<i>Serica brunnea</i> (L.)	38♂, 48♀		1♂	1♀	88	0.1	33.7	
<i>Trichius fasciatus</i> (L.)	4				4	- (P)	1.5	
Прочие Scarabaeidae indet.	4	1			5	- (P)	1.9	
Сем. Scarabaeidae Mulsant, 1856	4				4	-	0.01	2
<i>Anaspis arctica</i> Zetterstedt, 1828	1♂, 1♀				2	- (K)	50.0	
<i>A. frontalis</i> (L.)	1♂, 1♀				2	- (K)	50.0	
Сем. Staphylinidae Latreille, 1802	7664	1082	268	72	9086	13.8	33.7	16
Подсем. Silphinae Latreille, 1807	530	52	50	23	655	1.0	7.2	9
<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)	11				11	0.02	1.7	
<i>N. investigator</i> (Zetterstedt, 1824)	32	5		1	38	0.1	5.8	
<i>N. vespillo</i> (L.)	94	1	3	4	102	0.2	15.6	
<i>N. vespilloides</i> Herbst, 1783	307	41	46	13	407	0.6	62.1	
<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (L.)	77	1	1	2	81	0.1	12.4	
<i>Phosphuga atrata</i> (L.)	6	3		2	11	0.02	1.7	
<i>Silpha obscura</i> L.	1♂	1 лич.			2	- (P)	0.3	
<i>Silpha tristis</i> Illiger, 1798	1♀				1	- (P)	0.2	
<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775)	1♂				1	0.002	0.2	
Подсем. Staphylininae Latreille, 1802	6647	1028	218	49	7942	12.0	87.4	5
<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)	1♂				1	0.002	0.01	
<i>Q. molochinus</i> (Gravenhorst, 1806)	3♀				3	0.005	0.04	
<i>Staphylinus erythropterus</i> L.	29				29	0.04	0.4	
<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (L.)		2			2	0.003	0.03	
<i>T. obtusus</i> (L.)		1			1	0.002	0.01	
Прочие Staphylininae indet.	6614	1025	218	49	7906	12.0	99.5	
Подсем. Steninae MacLeay, 1825	487	2			489	0.7	5.4	2
<i>Stenus clavicornis</i> (Scopoli, 1763)	37♂, 33♀				70	0.1	14.3	
<i>Stenus junco</i> (Paykull, 1789)	1♀				1	0.002	0.2	
<i>S. sp.</i> indet.	416	2			418	0.6	85.5	
Сем. Tenebrionidae Latreille, 1802	49				49	0.07	0.2	1
<i>Lagria hirta</i> (L.)	49				49	0.05		
Сем. Throscidae Laporte, 1840	5	3	1		9	0.01	0.03	

Окончание таблицы 1.
End of Table 1.

Таксоны	Места находок				Всего			
	I	II	III	IV	I + II + III + IV			n, видов
	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	N, экз.	СДП	O, %	
Прочие Coleoptera indet. — лич.	1270	121	40	4	1435	2.2	5.3	
Отр. Neuroptera L. — сетчатокрылые								4*17
Отр. Lepidoptera L. — чешуекрылые, или бабочки, имаго + лич.	20 + 354	1 + 112	1 + 20	0 + 3	511	0.8	1.5	24*18
Отр. Diptera L. — двукрылые, имаго + лич.	931 + 44	8 + 9	65 + 4		1061	1.6	3.1	

Примечание. *1 — вместе с литературными данными и сведениями из iNaturalist; *2 — 5 видов Opiliones приведены В. О. Козьминых (2018б); *3 — полный список пауков Черняевского леса планируется опубликовать отдельно; *4 — 6 видов Murgaropa из Черняевского леса приведены В. О. Козьминых (2018а); *5 — видовое обилие (уровень видового богатства); *6 — имеются данные о нахождении некоторых видов полужесткокрылых в Черняевском лесу (Козьминых, 2016); *7 — обнаружен также 30 мая 2020 г. (здесь и далее выделены даты находок, размещенных на iNaturalist); *8 — в т.ч. 88 видов из 8 сем. (Лыков, 1993; Роор, Хлыбова, 2020); *9 — 15 мая 2022 г.; *10 — 4 июня 2020 г.; *11 — см.: Воронин, 1999; *12 — 21 августа 2022 г.; *13 — 22 июля 2020 г.; *14 — 4 июня 2020 г.; *15 — 17 мая 2023 г.; *16 — 6 видов Scolytinae из Черняевского леса приведены В. Н. Роор и М. А. Хлыбовой (2020): *Dendroctonus micans* (Kugelann, 1794), *Ips acuminatus* (Gyllenhal, 1827), *I. typographus* (L.), *Orthotomicus proximus* (Eichhoff, 1867), *Pityogenes chalcographus* (L.), *Scolytus ratzeburgi* Janson, 1856; *17 — 4 вида Neuroptera приведены Н. Н. Паньковым и Л. В. Жужговой (2005): *Chrysopa abbreviata* Curtis, 1834, *Ch. perla* (L.), *Ch. septempunctata* Wesmael, 1841 (сем. Chrysopidae Schneider, 1851), *Hemerobius simulans* Walker, 1853 (сем. Hemerobiidae Latreille, 1802); *18 — 24 вида Lepidoptera из 9 семейств: *Catocala fraxini* (L.) указан М. С. Алексвниной и др. (2014), *Eilema lurideola* (Zincken, 1817) (сем. Erebidae Leach, 1815) — 5 июля 2019 г., *Epirrita autumnata* (Borkhausen, 1794) — 5 сентября 2021 г., *Lomaspilis marginata* (L.) — 4 июня 2020 г., *Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775) (сем. Geometridae Leach, 1815) — 27 июня 2024 г., *Hesperia comma* (L.) (Hesperiidae Latreille, 1809) указан М. С. Алексвниной и др. (2014), *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775) (сем. Lycaenidae Leach, 1815) — 10 июля 2019 г., *Aglais io* (L.) (Алексвнина и др., 2014) — 14 апреля 2021 г., *A. urticae* (L.) (Алексвнина и др., 2014) — 26 апреля 2020 г., *Apatura ilia* Denis & Schiffermüller, 1775 (Алексвнина и др., 2014) — 18 июля 2020 г., *Argynnis raphia* (L.) (Алексвнина и др., 2014) — 22 июля 2022 г., *Apatura iris* (L.), *Araschnia levana* (L.), *Limenitis populi* (L.), *Melitaea athalia* Rottemburg, 1775 и *Mesoacidalia aglaja* (L.), *Nymphalis polychloros* (L.) приведены М. С. Алексвниной и др. (2014), *N. antiopa* (L.) — 15 апреля 2021 г., *Polygonia c-album* (L.) (Алексвнина и др., 2014) — 12 апреля 2024 г., *Vanessa atalanta* (L.) (сем. Nymphalidae Rafinesque, 1815) — 2 июля 2021 г., *Gonepteryx rhamni* L. — 21 апреля 2024 г., *Pieris napi* (L.) (сем. Pieridae Duponchel, 1835) — 22 июля 2022 г., *Aphantopus hyperantus* (L.) (сем. Satyridae Boisduval, 1833) указан М. С. Алексвниной и др. (2014), *Laothoe populi* L. (сем. Sphingidae Latreille, 1802) — 25 июля 2023 г. Прочерк означает сборы только вручную (P) или кошением (K).

Таблица 2. Доминантные виды полужесткокрылых (Heteroptera) и жесткокрылых (Coleoptera) насекомых и погодная сезонная динамика их активности в сосняке охраняемого природного ландшафта «Чернышевский лес» (по показателям СДП, экз. на 100 лов.-сут)

Table 2. Dominant Heteroptera and Coleoptera species of the Chernyayevskiy Forest Nature Reserve and their seasonal activity dynamics by years in pine forest (from average dynamic density values ADD, ind. per 100 trap days)

Таксоны	Годы	Сроки сборов					СДП
		Весна		Лето		Осень	
		Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
Отр. Hemiptera							
Подотр. Heteroptera							
Сем. Cydnidae							
<i>Adomerus biguttatus</i>	2012					0.1	
	2013		2.4	0.2			0.9
	2014		4.0	0.2		0.2	1.5
	2015		3.1	0.4			1.6
	2016					0.2	
	2012–2016*		3.2	0.3		0.2	0.7
Сем. Rhyparochromidae							
<i>Drymus brunneus</i>	2012					0.9	0.9
	2013						0.4
	2014		0.08	0.03		0.4	0.2
	2015						0.6
	2016					1.4	0.7
	2020				0.2	0.1	0.3
	2012–2020*		0.08	0.03	0.2	0.7	0.3
<i>Eremocoris plebejus</i>	2012					8.5	8.5
	2013		0.6	1.7			3.0
	2014		0.6	0.5		15.4	5.8
	2015		0.5	0.9			0.6
	2016					6.6	2.6
	2020					0.2	0.1
	2012–2020*		0.6	1.0		7.7	2.4
Отр. Coleoptera							
Сем. Carabidae							
<i>Carabus granulatus</i>	2014		1.0	0.5			0.3
	2015		0.7	1.1			0.6
	2016					2.4	1.0
	2020				0.5	0.3	0.1
	2014–2020*		0.8	0.8	0.5	1.3	0.5

Продолжение таблицы 2.
Continuation of Table 2.

Таксоны	Годы	Сроки сборов					СДП	
		Весна		Лето		Осень		
		Апрель	Май	Июнь	Июль	Август		Сентябрь– октябрь
<i>Harpalus latus</i>	2012					0.6	0.2	
	2013		0.4	1.5			0.1	0.5
	2014		0.8	1.4		0.5	0.5	0.8
	2015		0.6	2.7			0.3	1.0
	2016					0.4		0.1
	2020				1.4	0.3	0.1	0.3
	2012–2020*		0.6	1.9	1.4	0.5	0.3	0.6
<i>Notiophilus aquaticus</i>	2012					1.1		0.9
	2013	3.6	3.0	2.0			0.6	1.9
	2014		1.2	0.7		1.1	0.6	0.9
	2015		0.2	0.1			0.2	0.1
	2016					0.2	0.04	0.1
	2012–2016*	3.6	1.5	0.9		0.8	0.4	0.6
	<i>N. palustris</i>	2013	1.8	1.5	1.2			0.07
	2014		1.0	0.3		0.2	0.05	0.3
	2015		0.4	0.4			0.04	0.2
	2016					0.8	0.2	0.3
	2020				0.2		0.3	0.2
	2013–2020*	1.8	1.0	0.6	0.2	0.5	0.1	0.4
<i>Poecilus lepidus</i>	2013		4.0	18.7				6.5
	2014			2.7		0.2	0.05	1.2
	2015			1.1	1.9			0.7
	2013–2020*		2.6	7.8		0.2	0.05	1.5
<i>P. versicolor</i>	2012					6.9		7.3
	2013	4.3	32.7	23.4			3.4	19.0
	2014		23.3	8.8		0.2	0.8	8.7
	2015		12.6	10.2			1.2	6.6
	2016					2.2	0.1	0.9
	2020				0.5		0.5	0.3
	2012–2020*	4.3	22.9	14.1	0.5	3.1	1.2	7.2
<i>Pterostichus melanarius</i>	2012					4.3		1.2
	2013		1.1	3.4			0.1	1.4
	2014		1.8	2.5		0.3	0.1	1.3
	2015		0.9	3.7			0.3	1.3
	2016					1.3	0.003	0.5
	2020				0.9	0.4	0.008	0.2
	2012–2020*		1.3	3.2	0.9	1.6	0.1	1.0

Продолжение таблицы 2.
Continuation of Table 2.

Таксоны	Сроки сборов						СДП	
	Годы	Весна			Лето			Осень
		Апрель	Май	Июнь	Июль	Август		Сентябрь– октябрь
<i>P. niger</i>	2015			0.4			0.1	
	2016					1.7	0.6	
	2020				4.4	1.0	0.08	
	2015–2020*			0.4	4.4	1.3	0.08	
<i>P. oblongopunctatus</i>	2012					1.1	0.4	
	2013	0.7	3.4	3.4			0.1	
	2014		5.6	3.1		0.2	0.9	
	2015		10.1	11.3			1.3	
	2016					5.8	0.2	
	2020				1.4	1.1	1.3	
	2012–2020*	0.7	6.4	5.9	1.4	2.0	0.8	
<i>P. strenuus</i>	2013		1.0	0.1			0.3	
	2014		1.1	0.5		0.05	0.2	
	2015		1.5	0.6			0.3	
	2016					0.2	0.05	
	2020				0.8	0.4	0.4	
	2013–2020*		1.2	0.4	0.8	0.2	0.2	
<i>Trechus secalis</i>	2016					4.1	0.7	
	2020				13.8	12.6	1.4	
	2016 + 2020*				13.8	8.3	1.4	
Сем. Elateridae								
<i>Prosternon tessellatum</i>	2013		1.0	4.7			2.7	
	2014		4.2	4.4		0.1	2.6	
	2015		1.9	2.4			2.2	
	2020				0.3			
	2013–2020*		2.4	3.8	0.3	0.1		
Сем. Geotrupidae								
<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	2012					0.2	0.2	
	2013			0.04				
	2014		0.1	0.1		0.3	0.4	
	2015		0.2	0.1			0.2	
	2016					1.2	0.1	
	2020				0.5	1.4	0.5	
	2012–2020*		0.1	0.1	0.5	0.8	0.3	
Сем. Staphylinidae								
Подсем. Silphinae								

Окончание таблицы 2.
End of Table 2.

Таксоны	Годы	Сроки сборов					СДП	
		Весна		Лето		Осень		
		Апрель	Май	Июнь	Июль	Август		Сентябрь– октябрь
<i>Nicrophorus vespilloides</i>	2012					1.7		
	2013		0.3	0.1			0.07	0.1
	2014		0.7	0.1		3.9	0.6	1.2
	2015			0.2			0.1	0.1
	2016					1.2		
	2020				1.5	2.9	1.1	1.8
	2012–2020*		0.5	0.1	1.5	2.4	0.5	0.5

*За указанные периоды приведены среднесезонные значения СДП.

вида из 3 семейств); Hexapoda: Insecta — насекомые (362 идентифицированных вида из 70 семейств и 9 отрядов): Orthoptera — прямокрылые, Dermaptera — кожистокрылые, Blattodea — таракановые (по 1 семейству), Hemiptera — полужесткокрылые (54 вида из 15 семейств подотряда Heteroptera, суммарная выборка 2602 экз. — вторая по счету из наиболее подробно рассмотренных групп насекомых), Hymenoptera — перепончатокрылые (92 вида из 11 семейств; виды муравьев не учитывали), Coleoptera — жесткокрылые, или жуки (186 видов из 31 семейства, суммарная выборка 26 999 экз. — первая и основная из наиболее подробно изученных групп насекомых), Neuroptera — сетчатокрылые (4 вида из 2 семейств), Lepidoptera — чешуекрылые, или бабочки (24 вида из 9 семейств), Diptera — двукрылые, или мухи. Некоторые виды насекомых отмечены только по литературным источникам (не включены в табл. 1, но приведены в примечании к ней).

В сосняке найдено 210 видов (54%), в ельнике 76 видов (19%), в елово-березовом лесу 32 вида (9%), а в березняке 29 видов (8%) Arthropoda. Наиболее представительные и объемные группы — жесткокрылые (Coleoptera, 186 видов) и полужесткокрылые (Heteroptera, 54 вида) — представлены: первая 144 видами

(77%) в сосняке, 60 видами (32%) в ельнике, 19 видами (10%) в елово-березовом лесу и 29 видами (16%) в березняке, а вторая — 52 видами (96%) в сосняке, 6 видами (11%) в ельнике и 8 видами (15%) в елово-березовом лесу.

Фоновыми в первых двух хвойных лесных биоценозах (сосняк, ельник) и одном смешанном (елово-березовый лес) являются 25 видов жуков (здесь и далее приведены в порядке убывания обилия): *Poecilus versicolor* (Sturm, 1824) — 4150 экз., 15%; *Pterostichus oblongopunctatus* (Fabricius, 1787) — 2812 экз., 10%; *Poecilus lepidus* (Leske, 1785) — 850 экз., 3%; *Trechus secalis* (Paykull, 1790) — 737 экз., 3%; *Pterostichus melanarius* (Illiger, 1798) — 614 экз., 2% (сем. Carabidae); *Prosternon tessellatum* (L.) — 573 экз., 2% (сем. Elateridae); *Pterostichus strenuus* (Panzer, 1797) — 542 экз., 2% (сем. Carabidae); *Nicrophorus vespilloides* Herbst, 1783 — 394 экз., 2% (сем. Staphylinidae: подсем. Silphinae); *Harpalus latus* (L.) — 356 экз., 1%, *Carabus granulatus* L. — 355 экз., 1%; *Notiophilus aquaticus* (L.) — 352 экз., 1%; *N. palustris* (Duftschmid, 1812) — 234 экз., 0.9%; *Pterostichus niger* (Schaller, 1783) — 206 экз., 0.8% (сем. Carabidae); *Anoplotrupes stercorosus* (Scriba, 1791) — 171 экз., 0.6% (сем. Geotrupidae); *Calathus micropterus* (Duftschmid, 1812) — 156 экз., 0.6%; *Cy-*

mindis angularis Gyllenhal, 1810 — 134 экз., 0.5%; *Cychrus caraboides* (L.) — 114 экз., 0.4% (сем. Carabidae); *Nicrophorus vespillo* (L.) — 98 экз., 0.4% (сем. Staphylinidae: подсем. Silphinae); *Serica brunnea* (L.) — 87 экз., 0.3% (сем. Scarabaeidae); *Notiophilus biguttatus* (Fabricius, 1779) — 84 экз., 0.3%; *Poecilus cupreus* (L.) — 81 экз., 0.3% (сем. Carabidae); *Oiceoptoma thoracicum* (L.) — 79 экз., 0.3% (сем. Staphylinidae: подсем. Silphinae); *Amara gebleri* (Dejean, 1831) — 77 экз., 0.3% (сем. Carabidae); *Stenus clavicornis* (Scopoli, 1763) — 70 экз., 0.2% (сем. Staphylinidae: подсем. Steninae); *Amara brunnea* (Gyllenhal, 1810) — 67 экз., 0.2%, доминирует в елово-березовом лесу (сем. Carabidae), суммарное обилие которых оценивается в 50% всех имаго жуков (13 393 экз.), а также 2 вида клопов: *Eretocoris plebejus* (Fallén, 1807) — 1389 экз., 53% и *Drymus brunneus* (R. F. Sahlberg, 1848) — 246 экз., 10% (сем. Rhyarochromidae) с обилием 63%. Таким образом, доля фоновых видов жуков и клопов довольно высока и составляет 52% от их общей численности (29 115 экз.).

Фоновый облик березняка представлен 9 видами жужелиц (Coleoptera: Carabidae): *Trechus secalis* — 77 экз., 21%; *Pterostichus oblongopunctatus* — 67 экз., 18%; *P. strenuus* — 55 экз., 15%; *Oxypselaphus obscurus* (Herbst, 1784) — 36 экз., 10%; *Platynus assimilis* (Paykull, 1790) — 23 экз., 6%; *Pterostichus niger* — 23 экз., 6%; *Patrobus atrorufus* (Ström, 1768) — 20 экз., 5%; *Carabus granulatus* — 14 экз., 4%; *Leistus terminatus* (Hellwig in Panzer, 1793) — 13 экз., 4%. Из них 3 вида (*Oxypselaphus obscurus*, *Patrobus atrorufus* и *Leistus terminatus*) преобладают только в березняке.

В сосняке доминируют 14 видов жесткокрылых (см. табл. 2): *Poecilus versicolor*, *P. lepidus*, *Pterostichus oblongopunctatus*, *P. melanarius*, *P. niger*, *P. strenuus*, *Trechus secalis*, *Harpalus latus*, *Carabus granulatus*, *Notiophilus aquaticus*, *N. palustris* (сем. Carabidae), *Prosternon tessellatum* (сем. Elateridae), *Nicrophorus vespilloides* (сем. Staphylinidae) и *Anoplotrupes stercorosus* (сем. Geotrupidae) при абсолютном

преобладании *Poecilus versicolor* (средне-сезонное обилие 7% за 6 лет учета).

Из полужесткокрылых в сосняке в качестве абсолютного доминанта выступает *Eretocoris plebejus* — 1374 экз., 58% (сем. Rhyarochromidae), субдоминантами являются еще 4 вида: *Adomerus biguttatus* (L.) — 384 экз., 16% (сем. Cydnidae), *Drymus brunneus* — 151 экз., 6% (сем. Rhyarochromidae), *Acalypta carinata* (Panzer, 1806) — 63 экз., 3% (Tingidae), *Rhyarochromus pini* (L.) — 55 экз., 2% (сем. Rhyarochromidae); их суммарное обилие среди клопов составляет 86%. Сезонная динамика активности первых 3 наиболее многочисленных видов (учтено 1909 экз.) отражена в табл. 2. Наибольшая активность *E. plebejus* отмечена в августе, средне-сезонная СДП составляет 7.7 экз./100 лов.-сут, а максимальная уловистость наблюдалась в 2012 и 2014 гг. Примечательно, что вслед за годом повышенной мобильности вида следует год с низкой активностью (по данным учета в течение 6 лет). Отмечена выраженная весенняя активность *A. biguttatus*, варьирующая в мае в пределах СДП 2.4–4.0 экз./100 лов.-сут и резко снижающаяся летом (единично встречается также осенью).

Среди доминантных видов с весенним максимумом активности следует указать жужелиц *Notiophilus aquaticus*, *N. palustris* и *Pterostichus strenuus* (сем. Carabidae), уловистость которых к концу апреля и в мае достигает 1.5–3.6 экз./100 лов.-сут, а летом существенно снижается. Значительная весенне-летняя активность проявляется у жужелиц *Poecilus versicolor* (СДП до 23.4–32.7 экз./100 лов.-сут в мае–июне), *P. lepidus* (СДП до 18.7 экз./100 лов.-сут в июне) и *Pterostichus oblongopunctatus* (СДП до 10.1–11.3 экз./100 лов.-сут в мае и июне), а также жуков-щелкунов *Prosternon tessellatum* (СДП до 4.2–4.7 экз./100 лов.-сут в мае–июне) (сем. Elateridae). Выраженная летняя активность отмечена у жужелиц *Trechus secalis* (позднелетняя уловистость до 12.6–13.8 экз./100 лов.-сут к концу июля и в августе), *Pterostichus niger* (СДП до 1.7–4.4 экз./100 лов.-сут

в июле–августе) и *Harpalus latus* (СДП до 1.4–2.7 экз/100 лов.-сут в июне–июле). Позднелетне-осенний и осенний максимумы мобильности в августе и сентябре отмечены у широко распространенного лесного жука-навозника *Anoplotrupes stercorosus* (слабо выраженный рост уловистости при СДП до 0.3–0.4 экз/100 лов.-сут) (сем. Geotrupidae), а также клопов *Eremocoris plebejus* (СДП до 6.6–15.4 экз/100 лов.-сут) и *Drymus brunneus* (СДП до 0.6–1.4 экз/100 лов.-сут) (сем. Rhyarochromidae) — см. табл. 2.

Помимо фоновых и доминирующих (см. приложение), важной характеристикой сообществ являются специфические, нечасто встречающиеся и редкие виды. Для Пермского Прикамья достойны внимания находки в Черняевском лесу нескольких недостаточно изученных видов жуков (Козьминых, 2017). Ниже приведен их аннотированный список.

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) — локально встречающаяся в Пермском крае и более обычная в южных районах жужелица. Ранее была обнаружена в г. Перми в мкр. Костарево на пойменном разнотравно-злаковом лугу и охарактеризована как луго-полевой мезоксерофильный весенне-летний вид (Козьминых, 2021). Находка осенью в сосняке принципиально дополняет сведения об экологии и фенологии вида. М а т е р и а л : г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 19 сентября – 8 октября 2020 г., 1900 лов.-сут, 1 ♀ (СДП 0.05 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых.

Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 — луго-луговой мезоксерофильный летне-осенний вид жужелиц. Является специфическим эдификатором сосновых лесов в г. Перми. В сентябре–октябре особи скапливаются в значительном количестве в моховой подстилке у сосновых стволов. М а т е р и а л : г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 30 июля – 4 августа 2012 г., 150 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.7 экз/100 лов.-сут),

4–15 августа 2012 г., 539 лов.-сут, 13 экз. (СДП 2.4 экз/100 лов.-сут), 15 августа – 24 сентября 2012 г., 2160 лов.-сут, 10 экз. (СДП 0.5 экз/100 лов.-сут), 20–30 апреля 2013 г., 280 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), 10–31 мая 2013 г., 2100 лов.-сут, 4 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 31 мая – 23 июня 2013 г., 2346 лов.-сут, 10 экз. (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), 13 сентября – 9 октября 2013 г., 2912 лов.-сут, 7 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 30 апреля – 14 мая 2014 г., 840 лов.-сут, 2 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 12–30 мая 2014 г., 2380 лов.-сут, 5 ♂, 2 ♀ (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), 30 мая – 18 июня 2014 г., 3022 лов.-сут, 6 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 18 августа – 6 сентября 2014 г., 3681 лов.-сут, 35 экз. (СДП 0.9 экз/100 лов.-сут), 6–26 сентября 2014 г., 3077 лов.-сут, 4 экз. (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), 10–29 мая 2015 г., 2394 лов.-сут, 2 экз. (СДП 0.08 экз/100 лов.-сут), 29 мая – 15 июня 2015 г., 2227 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.04 экз/100 лов.-сут), 15 июня – 4 июля 2015 г., 2451 лов.-сут, 2 экз. (СДП 0.08 экз/100 лов.-сут), 1–20 сентября 2015 г., 2698 лов.-сут, 4 экз. (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), 20 сентября – 19 октября 2015 г., 4814 лов.-сут, 2 экз. (СДП 0.04 экз/100 лов.-сут), 2–18 августа 2016 г., 1600 лов.-сут, 6 экз. (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), 18 августа – 4 сентября 2016 г., 1700 лов.-сут, 16 экз. (СДП 0.9 экз/100 лов.-сут), 4–28 сентября 2016 г., 2448 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.04 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. Суммарные данные за 5 лет сборов (по датам экспозиции почвенных ловушек): 20 апреля – 19 октября, 43819 лов.-сут, 134 экз., среднесезонная СДП 0.3 экз/100 лов.-сут (интервал данных в пределах 0.04–2.4 экз/100 лов.-сут).

Dromius agilis (Fabricius, 1787) — редкая в Пермском крае жужелица. Известна по 9 особям, обнаруженным в заповеднике «Басеги» (Горнозаводский р-н), заказнике «Предуралье» (Кишертский р-н) и природных ландшафтах «Закамский бор», «Южный лес» в г. Перми (Козьминых, 2022а). В Черняевском лесу найдена в ельнике. М а т е р и а л : г. Пермь, при-

родный ландшафт «Черняевский лес», ельник черничный мохово-папоротниковый, почв. ловушки, 4–15 августа 2012 г., 275 лов.-сут, 1♂, 1♀ (СДП 0.7 экз/100 лов.-сут), 16–30 июня 2013 г., 546 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. Лесной мезофильный весенне-летний вид, обитающий в хвойных (еловых, сосновых) и широколиственных лесах, встречается под корой деревьев. В Висимском заповеднике (Свердловская обл.) отмечен в пихтово-еловом лесу мелко-травно-зеленомошном и высокотравно-папоротниковом, а также в березняке вейниково-высокотравном (Ухова, Ольшванг, 2014).

D. schneideri Crotch, 1871 — спорадично встречающаяся в Пермском крае жужелица. Известна по немногим местонахождениям, в т.ч. из г. Перми (Козьминых, 2022а), всего изучено 16 экз. В Черняевском лесу вид найден в сосняке. М а т е р и а л : г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 30 апреля – 14 мая 2014 г., 840 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), 14–30 мая 2014 г., 2380 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.04 экз/100 лов.-сут), 10–29 мая 2015 г., 2394 лов.-сут, 2♀ (СДП 0.08 экз/100 лов.-сут), 28 сентября – 21 октября 2016 г., 3381 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.03 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. Лесной мезофильный весенне-летний вид, на Среднем Урале встречается в хвойных лесах с апреля до октября.

Жужелица *Miscodera arctica* (Paykull, 1798) в Пермском крае попадает спорадично (Козьминых, 2022а). Известна по 16 особям из г. Перми и двух районов: Горнозаводского (заповедник «Басеги») и Добрянского (охраняемый природный ландшафт «Верх. Кважва»). В Черняевском лесу вид найден в сосняке. М а т е р и а л : г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 10–31 мая 2013 г., 2100 лов.-сут, 1♂, 2♀ (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), 31 мая – 23 июня 2013 г., 2346 лов.-сут, 2♂, 1♀ (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьми-

ных. Лесной мезоксерофильный весенне-летний вид. В Пермском крае найден в сосняках мохово-разнотравных и брусничных и на песчаных опушках сосняков, реже встречается на горях, попадает в почвенные ловушки.

Pterostichus (Bothriopterus) quadri-foveolatus Letzner, 1852 (= *angustatus* Duftschmid, 1812) — спорадично встречающаяся в Пермском крае жужелица. Известна по немногим экземплярам из Добрянского (природный ландшафт «Верх. Кважва»), Кунгурского (природный ландшафт «Спасская и Подкаменная горы») р-нов и г. Перми (природные ландшафты «Верхнекурьюинский», «Закамский бор», «Южный лес») (Козьминых, 2014а, б, 2017, 2022а). Лесной весенне-раннелетний вид, попадает с мая до сентября в сосняках, ельниках, особенно на горях, иногда в смешанных лесах совместно с массовым *P. oblongopunctatus*, но гораздо реже. В Черняевском лесу найден в ельнике и сосняке. М а т е р и а л : г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», ельник черничный мохово-папоротниковый, почв. ловушки, 26 мая – 16 июня 2013 г., 630 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 30 апреля – 10 мая 2013 г., 780 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), 30 апреля – 14 мая 2014 г., 1380 лов.-сут, 3♂ (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), 10–29 мая 2015 г., 2394 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.04 экз/100 лов.-сут), 1–20 сентября 2015 г., 2698 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.04 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. На участке ельника в разовой выборке из ловушек 26 мая – 16 июня 2013 г. на 281 экз. *P. oblongopunctatus* приходится всего 1 экз. *P. quadrifoveolatus*, а в суммарной за 2013 г. (все сборы двух видов в ельнике) соотношение числа данных видов составляет 923: 1. В сосняке эти соотношения схожи: 30 апреля – 14 мая 2013 г. — 28: 1, за весь 2013 г. — 182: 1; 30 апреля – 14 мая 2014 г. — 68: 3, за весь 2014 г. — 340: 3; 10–29 мая 2015 г. — 238: 1, 1–20 сентября 2015 г. — 61: 1, за весь 2015 г. — 1019:

2; суммарно за 2013–2015 гг. (все сборы двух видов в сосняке) — 1849: 6. В среднем на одну отловленную в Черняевском лесу особь *P. quadrifoveolatus* приходится 300–400 экз. *P. oblongopunctatus*. Учитывая, что уловистость последнего вида, как одного из самых многочисленных, высока (среднесезонная за 5 лет учета СДП 1.2–6.3 экз/100 лов.-сут), вероятность попадания редкого *P. quadrifoveolatus* в почвенные ловушки умеренно низкая — около 2–3% (средневзвешенная СДП 0.01 экз/100 лов.-сут — в 440 раз меньше), компенсируется большим числом ловушек и сроком их экспозиции в активный период.

Notiophilus aestuans Dejean, 1826 (= *pusillus* G. R. Waterhouse, 1833) — известная по единичным находкам жужелица. Найдена в г. Перми (мкр. Костарево, природные ландшафты «Закамский бор», «Южный лес») и двух юго-восточных р-нах: Кишертском (заказник «Предуралье») и Кунгурском (окр. пос. Ергач) (Козьминых, 2022а). В Черняевском лесу обнаружена в сосняке. Материал: г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 10–31 мая 2013 г., 2100 лов.-сут, 1♂, 2♀ (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), 10–29 мая 2015 г., 2394 лов.-сут, 1 экз. (СДП 0.04 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. Мезоксерофильный лесо-луговой вид. На Среднем Урале редок, встречается в сосняках, сосново-еловых, пихтово-еловых, пихтово-липовых, елово-липовых, елово-березовых лесах, березняках, на лесных опушках.

Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) — гигрофильная жужелица, спорадично встречающаяся в Пермском крае. В г. Перми обнаружена на охраняемых территориях природных ландшафтов «Закамский бор» (Козьминых, 2014а), «Липогорский» (Козьминых, 2017). Для Черняевского леса приводится впервые, найдена в ельнике, в августе доминирует в березняке с высокой уловистостью (до 10.7 экз. на 100 лов.-сут). Материал: г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», ельник черничный мохово-папоротниковый, почв. ловушки, 4–15 августа 2012 г.,

275 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; березняк пойменный разнотравно-таволговый, почв. ловушки, 4–15 августа 2012 г., 319 лов.-сут, 34 экз. (СДП 10.7 экз/100 лов.-сут), 15 августа — 24 сентября 2012 г., 720 лов.-сут, 2 экз. (СДП 0.3 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. На Среднем Урале редок, отмечен по берегам рек, в пойменных ольшаниках с мая до сентября (Воронин, 1999).

Poecilus punctulatus (Schaller, 1783) — редкая на Среднем Урале жужелица. Лесо-луговой весенне-раннелетний мезоксерофильный вид, отмечен в Пермском крае в ограниченном числе местообитаний. В г. Перми обнаружен на набережной р. Кама, в мкр. Ниж. Курья, на территориях природных ландшафтов «Закамский бор» и «Южный лес» (Козьминых, 2022а). В Черняевском лесу найден в ельнике и сосняке. Материал: г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», ельник черничный мохово-папоротниковый, почв. ловушки, 12–31 мая 2014 г., 665 лов.-сут, 1♂ (СДП 0.1 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых; сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 12–30 мая 2014 г., 2380 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.04 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых.

P. (Pseudomaseus) rhaeticus Heer, 1838 — недостаточно изученная на Урале жужелица. Спорадично встречается в Пермском крае, в т.ч. в г. Перми и ближайших окрестностях, на территориях природных ландшафтов «Закамский бор», «Заосиновские водно-болотные угодья» (Козьминых, 2022а). Лесо-луговой мезогигрофильный весенне-летний вид, на Среднем Урале отмечен с апреля до сентября в заболоченных, приручьевых и пойменных лесах, на торфяниках, в березниках, ивниках, ольшаниках, на лугах, по берегам водоемов. В Черняевском лесу найден единично в березняке. Материал: г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», березняк пойменный разнотравно-таволговый, почв. ловушки, 21 мая — 16 июня 1994 г., 236 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.4 экз/100 лов.-сут), С. Л. Есюнин (определил В. О. Козьминых).

Sericoda quadripunctata (De Geer, 1774) — редкая на Урале жужелица. Единично встречается в Пермском крае в черте г. Перми (мкр. Ниж. Курья, природный ландшафт «Язовской») и Кишертском р-не (заказник «Предуралье»), всего изучено 6 экз. (Козьминых, 2022а). В Черняевском лесу вид обнаружен в сосняке. Материал: г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 2–18 августа 2016 г., 1600 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.06 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых. Лесной мезофильный вид, на Среднем Урале отмечен в сосняках, чаще на горячих, иногда в елово-липовых лесах, на лесных опушках, пустырях.

Короткоусый корневой усач *Spondylis buprestoides* (L.) (сем. Cerambycidae) отмечен по литературным данным без указания конкретного местонахождения (Лобанов, 1973). В Черняевском лесу обнаружен в сосняке. Впервые публикуется конкретный материал из г. Перми. Материал: г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 18 июня – 18 августа 2014 г., 1 экз., В. О. Козьминых. Сравнительный материал: г. Пермь, мкр. Верх. Курья, сосняк травяной на песчаной почве, на лету, 5 июля 1982 г., 1 экз., В. О. Козьминых. На сайте iNaturalist размещено наблюдение *S. buprestoides* от 15 июля 2021 г. в центральной части г. Перми (Ленинский р-н). Вид обитает в хвойных лесах, локален, встречается не часто. На Среднем Урале отмечен в сосновых борах с июня до сентября (Горбунов, Ольшванг, 2008).

Mordellochroa tournieri (Emery, 1876) (сем. Mordellidae) — редкий жук-горбатка. Выявленное в Черняевском лесу в сосняке местонахождение этого вида является самым северо-восточным в Европейской России — 58° с.ш., 56° в.д. (Козьминых, 2022б). Материал: г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 10–18 июля

2020 г., 367 лов.-сут, 2♀ (СДП 0.5 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых.

Agoliinus lapponum (Gyllenhal, 1806) (сем. Scarabaeidae) — редкий навозничек. В Пермском крае известен из заповедника «Басеги» (Горнозаводский р-н), а в г. Перми обнаружен только в Черняевском лесу (Козьминых, 2022б). Материал: г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», сосняк зеленомошный травяно-кустарничковый, почв. ловушки, 24 августа – 6 сентября 2020 г., 1196 лов.-сут, 1♀ (СДП 0.08 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых.

В Черняевском лесу найден также редкий весенне-летний вид навозничка *Chilothorax sticticus* (Panzer, 1798) (Козьминых, 2020). Материал: г. Пермь, природный ландшафт «Черняевский лес», в конском навозе на песчаной тропинке около сосняка, 14 мая 2014 г., 1♀, В. О. Козьминых. Собран вместе с многочисленным навозничком *Phaeaphodius rectus* (Motschulsky, 1866).

Из пауков, по литературным данным и наблюдениям в iNaturalist, в Черняевском лесу известны следующие виды. А. В. Рыбкин и А. С. Ширгулжева (2006) приводят 5 видов: *Clubiona pallidula* (Clerck, 1758), *C. stagnatilis* Kulczyński, 1897 из сем. Clubionidae Simon, 1878, *Haplodrassus cognatus* (Westring, 1861) из сем. Gnaphosidae Pocock, 1898, *Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826) из сем. Salticidae Blackwall, 1841, *Ozyptila praticola* (C. L. Koch, 1837) из сем. Thomisidae Sundevall, 1833; А. А. Акинфиева и С. Л. Есюнин (2021) — 9 видов: *Allomengea scopigera* (Grube, 1859), *Bathypantes approximatus* (O. Pickard-Cambridge, 1871), *B. gracilis* (Blackwall, 1841), *Bolyphantes alticeps* (Sundevall, 1833), *Diplocephalus picinus* (Blackwall, 1841), *Diplostyla concolor* (Wider, 1834), *Linyphia triangularis* (Clerck, 1758), *Tapinopa longidens* (Wider, 1834), *Tenuiphantes tenebricola* (Wider, 1834) из сем. Linyphiidae Blackwall, 1859; В. О. Козьминых (2022в) — 1 вид: *Evarcha arcuata* (Clerck, 1757) из сем. Salticidae.

В предыдущей работе автора (2024 г.) проведено сравнение энтомофаун сосновых боров городских охраняемых природных ландшафтов «Верхнекурьинский», «Закамский бор» и экологического парка «Новогайвинский бор» по видовому составу наиболее представительной и хорошо изученной, хотя и несколько неравномерно, группы насекомых — жуков-жужелиц (Coleoptera: Carabidae). Так, в сосняках «Закамского бора» отмечены 134 вида (Козьминых, 2014а), «Новогайвинского бора» — 48 (Козьминых, 2024), «Верхнекурьинского» — 31 (Козьминых, 2014б). В сосняке Черняевского леса обнаружены 62 вида жужелиц, и 56 из них оказались общими с Закамским бором, 29 — с Верхнекурьинским и 24 — с Новогайвинским. Невысокую степень общности видового состава жужелиц Черняевского леса с двумя последними

природными ландшафтами можно объяснить недостаточной изученностью. В сумме в сосняках всех 4 эталонных охраняемых территорий отмечены 140 видов Carabidae, что составляет 56% известного состава карабидофауны г. Перми (251 вид) и 48% видового богатства жужелиц Пермского края (291). Впервые для сосновых боров г. Перми приводятся 6 видов Carabidae: редкие и нечасто встречающиеся *Anchomenus dorsalis* (Pontoppidan, 1763), *Asaphidion flavipes* (L.), *Licinus depressus* (Paykull, 1790), *Sericoda quadripunctata* (De Geer, 1774), *Stenolophus mixtus* (Herbst, 1884) и достаточно обычный *Patrobus atrorufus* (Ström, 1768). Фоновые виды во всех сравниваемых природных ландшафтах ожидаемо совпадают, и фауна сосняков г. Перми пополняется за счет нечасто и единично попадающихся видов.

ЛИТЕРАТУРА

- Акинфиева А. А., Есюнин С. Л. Пауки в питании лягушек // ArachnoMeeting: материалы докл. IV Междунар. арахнол. совещ. М., 2021. С. 15–16.
- Алексеевнина М. С., Есюнин С. Л., Крашенинников А. Б., Кутузова Т. М., Лямин М. Я., Паньков Н. Н., Преснова Е. В., Тиунов А. В. Атлас-определитель беспозвоночных животных города Перми. Пермь, 2014. 152 с. [Электронный ресурс]. http://www.prirodaperm.ru/upload/pages/105/Atlas_11_11_2014_s-ISBN.pdf. (дата обращения: 25 марта 2025).
- Бузмаков С. А., Воронов Г. А., Кулакова С. А., Андреев Д. Н., Гатина Е. Л., Зайцев А. А., Санников П. Ю., Шумихин С. А. Особо охраняемые природные территории г. Перми. Пермь, 2012. 204 с.
- Бузмаков С. А., Кувшинская Л. В., Жекин А. В., Кулакова С. А., Гатина Е. Л., Зайцев А. А. Оценка современного состояния особо охраняемой природной территории «Черняевский лесопарк г. Перми» // Изв. Самар. науч. центра РАН. 2009. Т. 11, вып. 1 (3). С. 408–413.
- Воронин А. Г. Фауна и комплексы жужелиц (Coleoptera, Trachypachidae, Carabidae) лесной зоны Среднего Урала (эколого-зоогеографический анализ). Пермь, 1999. 244 с.
- Воронов Г. А., Андреев Д. Н., Баландин С. В., Гатина Е. Л., Козьминых В. О., Кулакова С. А., Молганова Н. А., Переведенцева Л. Г., Шепель А. И., Шестаков И. Е. Черняевский лес // Атлас особо охраняемых природных территорий Пермского края. Пермь, 2017. С. 56–57.
- Горбунов П. Ю., Ольшванг В. Н. Жуки Среднего Урала: справ.-определитель. Екатеринбург, 2008. 384 с.
- Ершова К. Н. Биоразнообразие ООПТ «Черняевский лес» г. Перми // Антропогенная трансформация природной среды: материалы междунар. школы-семинара молодых ученых памяти Н. Ф. Реймерса и Ф. Р. Штильмарка. Пермь, 2018. С. 29–30.
- Ефимик В. Е., Славнова Е. А. Оценка обилия и зараженности иксодовых клещей Черняевского леса (г. Пермь) // Анализ риска здоровью: материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Пермь, 2023. Т. 1. С. 126–130.
- Козьминых В. О. Биоразнообразие жужелиц (Insecta: Coleoptera, Carabidae) охраняемого природного ландшафта «Закамский бор» в городе Перми // Инновации в науке: материалы XXX междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2014а. Вып. 2 (27), ч. 1. С. 62–70.
- Козьминых В. О. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) охраняемого природного ландшафта «Верхнекурьинский» (Пермь) // Приволж. науч. вестн. 2014б. Вып. 3, ч. 1. С. 5–10.

- Козьминых В. О. Полужесткокрылые насекомые (Insecta, Heteroptera) некоторых заповедных и охраняемых территорий Пермского края // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по материалам ХLI междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2016. Вып. 12, ч. I. С. 11–28.
- Козьминых В. О. Разнообразии наземных беспозвоночных охраняемых природных ландшафтов Пермского края // Естественные и математические науки в современном мире: материалы LI междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2017. Вып. 2. С. 5–27.
- Козьминых В. О. Каталог многоножек (Myriapoda) Урала // Эверсмания. 2018а. Вып. 55/56. С. 12–37.
- Козьминых В. О. Современные представления о фауне сенокосцев (Arachnida, Opiliones) Урала // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. Уфа, 2018б. Вып. 21. С. 48–73.
- Козьминых В. О. О нахождении *Oxythyrea funesta* (Poda von Neuhaus, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae) на Среднем Урале и прилегающих территориях // Эверсмания. 2019. Вып. 58. С. 26–28.
- Козьминых В. О. Заметки об осеннем населении Arhodiini (Coleoptera: Scarabaeidae) на Среднем Урале // Эверсмания. 2020. Вып. 61. С. 11–15.
- Козьминых В. О. Раннесезонные виды жужелиц (Coleoptera: Carabidae) Пермского края // Фауна Урала и Сибири. 2021. № 2. С. 19–41.
- Козьминых В. О. Новые данные по малоизученным видам жужелиц (Coleoptera: Trachyrachidae, Carabidae) Среднего Урала // Эверсмания. 2022а. Вып. 69. С. 16–59.
- Козьминых В. О. Новые находки жесткокрылых (Coleoptera) на Урале // Эверсмания. 2022б. Вып. 71–72. С. 27–46.
- Козьминых В. О. Новые находки пауков (Aranei) в Башкортостане // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. Уфа, 2022в. Вып. 37. С. 82–87.
- Козьминых В. О. О совместной встречаемости двух видов жужелиц рода *Anisodactylus* (Coleoptera: Carabidae) в Среднем Предуралье // Фауна Урала и Сибири. 2023. № 1. С. 19–30.
- Козьминых В. О. Биоразнообразии локальных энтомофаун Пермского края. Экологический парк «Новогайвинский бор» (г. Пермь) // Фауна Урала и Сибири. 2024. № 2. С. 5–31.
- Кунцевич И. А., Демидова М. И. Анализ населения напочвенной мезофауны соснового фитоценоза ООПТ «Черняевский лес» города Перми // Вклад молодых ученых в аграрную науку: материалы междунар. науч.-практ. конф. Кинель, 2019. С. 365–367.
- Лобанов А. Л. Практический определитель жуков-усачей Пермской области // Вопросы экологии и териологии. Пермь, 1973. С. 69–87.
- Лыков В. А. Фауна и некоторые вопросы экологии пчелиных (Hymenoptera, Apoidea) в городе Перми // Фауна и экология насекомых Урала. Пермь, 1993. С. 81–100.
- Паньков Н. Н., Жужгова Л. В. Коллекция В. Г. Новокшонова: сетчатокрылообразные и мекоптероидные насекомые Урала и Приуралья (Insecta: Neuropteroidea et Mecopteroidea) // Вестн. Перм. ун-та. Биология. 2005. Вып. 6. С. 98–102.
- Переведенцева Л. Г., Шилкова Т. А. Редкие виды грибов на территории Черняевского леса // Геогр. вестн. 2014. Вып. 1. С. 109–111.
- Роор В. Н., Хлыбова М. А. Оценка поражения деревьев насекомыми-фитофагами в Черняевском лесу города Перми // Молодежная наука 2020: технологии, инновации: материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов... Пермь, 2020. С. 267–270.
- Рыбкин А. В., Ширнужева А. С. К фауне пауков искусственных гнездовий для птиц // Экология в меняющемся мире: материалы конф. молодых ученых. Екатеринбург, 2006. С. 204–207.
- Стенно С. П. История заповедного дела в Пермском Прикамье. Пермь, 2024. 265 с. [Электронный ресурс]. https://elis.psu.ru/node/643530/pdfbook/download/Istoriya_zapovednogo_dela_v_Permskom_krae.pdf. (дата обращения: 25 марта 2025).
- Ухова Н. Л., Ольшванг В. Н. Беспозвоночные животные Висимского заповедника. Аннотированный список видов. Екатеринбург, 2014. 284 с.
- Шилкова Т. А., Переведенцева Л. Г. Агарикоидные базидиомицеты основных лесов ООПТ «Черняевский лес» (г. Пермь) // Исследования в области ботаники, генетики и микологии: материалы Всерос. науч. конф. ... Пермь, 2022. С. 127–129.
- Zhang Z.-Q. Phylum Arthropoda // Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness (Addenda 2013) // Zootaxa. 2013. V. 3703, № 1. P. 17–26.

Приложение. Пример материала сборов насекомых в охраняемом природном ландшафте «Чернышевский лес», май–июнь 2013 г.

Appendix. Example of insect collection from the Chernyayevskiy Forest Nature Reserve, May–June 2013.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2025_1_FUS_koz_a01.pdf

Biodiversity of local entomofaunas of the Perm region. Chernyayevskiy Forest Nature Reserve (Perm)

V. O. Kozminykh

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., Perm, Russia, 614990; vlad.kozminykh@mail.ru; kvoncstu@mail.ru

We studied the entomofauna of the Chernyayevskiy Forest Nature Reserve in Perm and present data on the structure, composition, and biotopic distribution of arthropods (Arthropoda), as well as the seasonal dynamics of the activity of dominant species among ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and hemipteran species (Hemiptera: Heteroptera) in the study area. We identified 390 arthropod species (phylum Arthropoda) from 3 subphylums, 4 classes, and 11 orders (see Table 1): Chelicerata: Arachnida: Opiliones – harvestmen (5 species from 2 families), Araneae – spiders (15 species from 5 families); Myriapoda: Chilopoda – centipedes (5 species from 3 families), Diplopoda – millipedes (3 species from 3 families); Hexapoda: Insecta – insects (362 species from 70 families and 9 orders): Orthoptera – orthopterans, Dermaptera – dermapterans, Blattodea – cockroaches (1 family each), Hemiptera – true bugs (54 species from 15 families of the suborder Heteroptera, a total sample of 2.602 specimens – the second most thoroughly studied group of insects), Hymenoptera – hymenopterans (92 species from 11 families), Coleoptera – beetles (186 species from 31 families, a total sample of 26.999 specimens – the most thoroughly studied group of insects), Neuroptera – lacewings (4 species from 2 families), Lepidoptera – butterflies (24 species from 9 families), Diptera – flies. Thirty background species were identified: 28 species of beetles (Coleoptera) and 2 species of true bugs (Heteroptera). Nineteen rare and poorly studied beetle species are listed: *Anchomenus dorsalis* (Pontoppidan, 1763), *Asaphidion flavipes* (L.), *Bradycellus caucasicus* (Chaudoir, 1846), *Cymindis angularis* Gyllenhal, 1810, *Dromius agilis* (Fabricius, 1787), *D. schneideri* Crotch, 1871, *Harpalus xanthopus winkleri* Schauburger, 1923, *Miscodera arctica* (Paykull, 1798), *Notiophilus aestuans* Dejean, 1826, *Oxypselaphus obscurus* (Herbst, 1784), *Platynus mannerheimi* Dejean, 1828, *Poecilus punctulatus* (Schaller, 1783), *Pterostichus quadrifoveolatus* Letzner, 1852, *P. rhaeticus* Heer, 1838, *Sericoda quadripunctata* (De Geer, 1774) (Carabidae), *Spondylis buprestoides* (L.) (Cerambycidae), *Mordellochroa tournieri* (Emery, 1876) (Mordellidae), *Agoliinus lapponum* (Gyllenhal, 1806), *Chilothorax sticticus* (Panzer, 1798) (Scarabaeidae). We also discuss their distribution and ecology in the Perm region.

Key words: Arthropoda, Insecta, protected natural area, species composition, ecology, new records, Urals.